

И. А. Морозова

*Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа
Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь*

АВТОРИТЕТНЫЕ ЗАПИСИ ИМЕН ЛИЦ КАК СРЕДСТВО ПОИСКА И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ УЧЕНЫХ-АГРАРИЯХ БЕЛАРУСИ В ЭЛЕКТРОННОМ КАТАЛОГЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ НАН БЕЛАРУСИ

Аннотация. Представлена характеристика авторитетных записей имен лиц, с помощью которых в электронном каталоге Центральной научной библиотеки НАН Беларуси осуществляется эффективный поиск информации об белорусских ученых в области сельскохозяйственных наук и обо всех документах фонда библиотеки, создателями которых являются эти ученые. Фактографические данные, представленные в авторитетных записях имен лиц, обуславливают ценность записей как источника белорусоведческой информации об ученых-агряриях.

Ключевые слова: авторитетные записи имен лиц, электронные каталоги, ученые-агрярии.

Для цитирования. Морозова, И. А. Авторитетные записи имен лиц как средство поиска и представления информации об ученых-агряриях Беларуси в электронном каталоге Центральной научной библиотеки НАН Беларуси / И. А. Морозова // Сельское хозяйство Беларуси сквозь призму научных исследований : докл. II Междунар. науч. конф., приуроч. к 95-летию Нац. акад. наук Беларуси, Минск, 29 сент. 2023 г. / Нац. акад. наук Беларуси, Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича, Ин-т истории, Науч. совет по кн. культуре, книгоизданию и б-кам Междунар. ассоц. акад. наук ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2023. – С. 301–309.

І. А. Марозава

*Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Мінск, Беларусь*

АЎТАРЫТЭТНЫЯ ЗАПІСЫ ІМЁНАЎ АСОБ ЯК СРОДАК ПОШУКУ І ПРАДСТАЎЛЕННЯ ІНФАРМАЦЫІ АБ ВУЧОНЫХ-АГРАРЫЯХ БЕЛАРУСІ Ў ЭЛЕКТРОННЫМ КАТАЛОГЕ ЦЭНТРАЛЬНАЙ НАВУКОВАЙ БІБЛІЯТЭКІ НАН БЕЛАРУСІ

Анотацыя. Прадстаўлена характарыстыка аўтарытэтных запісаў імёнаў асоб, з дапамогай якіх у электронным каталогі Цэнтральнай навуковай бібліятэкі НАН Беларусі ажыццяўляецца эфектыўны пошук інфармацыі аб беларускіх вучоных у галіне сельскагаспадарчых навук і аб усіх дакументах фонда бібліятэкі, стваральнікамі якіх з'яўляюцца гэтыя вучоныя. Фактаграфічныя даныя, прадстаўленыя ў аўтарытэтных запісах імёнаў асоб, абумоўліваюць каштоўнасць запісаў як крыніцы беларусказнаўчай інфармацыі аб вучоных-аграрыях.

Ключавыя словы: аўтарытэтныя запісы імёнаў асоб, электронныя каталогі, вучоныя-аграрыі.

Inna A. Morozova

*Yakub Kolas Central Science Library of the National Academy
of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus*

PERSONAL NAME AUTHORITY RECORDS OF AS A MEANS OF SEARCH AND PRESENTATION OF INFORMATION ABOUT BELARUSIAN AGRARIAN RESEARCHERS IN THE ELECTRONIC CATALOGUE OF THE CENTRAL SCIENCE LIBRARY OF THE NAS OF BELARUS

Abstract. The present paper provides the characteristic of personal name authority records of Belarusian scientists in the field of agricultural sciences, serving as a means of effective search of information about them, as well as their scientific works in the electronic catalogue of the Central Science Library of the NAS of Belarus. The factual data presented in the authority records of personal names determine their value as a source of scientific information about lives and activities of agrarian scientists.

Keywords: personal name authority records, electronic catalogues, agrarian researchers.

For citation. Morozova I. A. Personal names authority records as means of search and presentation of information about Belarusian agriculture researchers in the electronic catalogue of the Central Science Library of the NAS of Belarus. Agriculture of Belarus through the prism of scientific research : proceedings of the II International scientific conference dedicated to the 95th anniversary of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, September 29, 2023. Minsk, 2023, pp. 301–309 (in Russian).

Для развіцця навуки і камунікацыі ў прафесійных супольнасцях важна інфармацыя аб вучоных і спецыялістах у канкрэтнай вобласці навуки і практыкі, аб выніках іх даследаванняў, адлюстраваных у выданнях і публікацыях. У

Беларуси особое значение имеет информация о белорусских ученых и специалистах. Исследователями отмечается, что персональная информация о специалистах и ученых аграрного профиля представлена на различных ресурсах: социальных сетях, общих и профессиональных (Facebook, LinkedIn, Research Gate и др.), на сайтах организаций, в которых они работают, на сайтах профессиональных и общественных объединений [1, с. 249]. Библиотеки также могут генерировать персональную информацию, создавая персональные страницы известных ученых. Ресурсы, содержащие персональную информацию, могут быть отраслевыми, как, например, персональные страницы «Ученые-аграрии Беларуси» Белорусской сельскохозяйственной библиотеки им. И. С. Лупиновича [1, с. 252] и универсальными, в составе которых представлена информация об узкоотраслевых специалистах. Например, информацию об ученых НАН Беларуси, в том числе аграрного профиля, можно найти на сайте Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси (ЦНБ НАН Беларуси) в разделе «НАН Беларуси в лицах» [2].

Специфическим средством персональной информации являются авторитетные записи (АЗ) имен лиц, в том числе имен ученых и специалистов в области сельского хозяйства. АЗ – элемент лингвистического обеспечения электронных каталогов (ЭК) библиотек, обеспечивающий поиск библиографических записей (БЗ) на документы фонда по авторскому признаку. АЗ имен лиц предназначены как для пользователей библиотек в их работе с электронным каталогом, так и для каталогизаторов при создании БЗ.

В рамках системы корпоративной каталогизации библиотек (СКК) Беларуси АЗ создаются в Сводном электронном каталоге библиотек Беларуси (СЭК) и используются в локальных ЭК библиотек-участниц СКК. АЗ составляют Национальную базу данных авторитетных/нормативных записей (НБД АЗ). Отмечается, что АЗ выполняют не только функцию обеспечения эффективности информационного поиска в больших по объему ЭК библиотек, архивов, музеев, но являются также одной из

форм сохранения культурного наследия народов, поскольку принадлежат к классу универсальных справочных пособий (энциклопедий, толковых словарей и тезаурусов, справочных баз данных) [3, с. 205]. Таким образом, основополагающими функциями АЗ является поисковая, информационная и справочная.

ЦНБ НАН Беларуси является партнером-поставщиком СКК. Она создает и поставляет в СЭК библиографические и авторитетные записи на основе документов, поступающих в ее фонд в текущем режиме, и рекаталогизируемых изданий. Фонд ЦНБ НАН Беларуси является универсальным, и доля сельскохозяйственной литературы в нем невелика. Тем не менее, в фонде представлены различные виды изданий по сельскому хозяйству с большой хронологической глубиной. Большое внимание уделяется обработке белорусских национальных документов, которые по территориальному, языковому, авторскому, содержательному признаку относятся к Беларуси [4, с. 36]. Среди них есть документы, которые имеют культурно-историческое значение, позволяют проследить развитие сельского хозяйства Беларуси в различные исторические периоды, а также современные издания, содержащие актуальную проблематику отрасли.

Белорусские национальные документы подвергаются авторитетному контролю в полях первичной и альтернативной интеллектуальной ответственности. Это значит, что в обязательном порядке на основе белорусских национальных документов создаются АЗ имен лиц на авторов и соавторов. По мере возможности в ЦНБ НАН Беларуси также создаются АЗ для полей альтернативной ответственности БЗ – на имена редакторов, составителей, издателей и др. Также обязательному авторитетному контролю подвергаются имена лиц, которые используются в БЗ в качестве персоналий.

Таким образом, на основе белорусских национальных документов, в том числе сельскохозяйственной тематики, в ЦНБ НАН Беларуси создаются и используются АЗ имен лиц ученых-аграриев и специалистов в этой сфере: членов

Национальной академии наук Беларуси, сотрудников научно-исследовательских институтов, исследовательских станций, учебных заведений сельскохозяйственного профиля, специалистов-практиков. АЗ создаются как на имена современных ученых, так и на имена специалистов, указанных в качестве авторов документов, изданных в более ранние периоды истории Беларуси.

Большей частью создателями белорусских национальных документов являются национально значимые авторы, которые своей биографией, профессиональной деятельностью связаны с Беларусью. К АЗ национально значимых объектов предъявляются повышенные требования, которые касаются полноты информации: по возможности указывается год рождения или годы жизни, место рождения, заголовок приводится также на другом государственном языке, более подробно представлена справочная информация биографического характера.

Структура и наполнение полей АЗ имен лиц определяют записи как средство одного из основных видов поиска в ЭК – поиска по авторскому признаку. В структуре АЗ поля кодированной информации позволяют выделить национально значимые имена лиц. Так, поле *101 Язык, используемый энтитетом* содержащее код «bel», позволяет найти имена лиц, которые создавали свои труды на белорусском языке. Поле *102 Национальная принадлежность энтитета*, содержащее код «BY», дает возможность сделать выборку имен лиц, связанных с Беларусью.

Поле *200 Заголовок* с принятой точкой доступа содержит фамилию, имя, отчество, а также идентифицирующие признаки: область деятельности и по возможности год рождения или годы жизни. Для белорусских ученых предпочтительным идентифицирующим признаком является ученая степень (доктор сельскохозяйственных наук, кандидат биологических наук и т.д.). Если ученая степень отсутствует, то определяется специальность (лесовод, агроном, ветеринар и т.д.) или кратко формулируется область деятельности специалиста (защита

растений, животноводство, аграрная экономика и т.д.). В качестве примера можно привести следующие заголовки:

Банадысев, Сергей Александрович (доктор сельскохозяйственных наук ; род. 1961);

Эльяшевич, Алла Валерьевна (агроном);

Маслакавец, Георгій Георгіевіч (аграрна тэаралогія ; 1896—1938).

Поле 400 *Формирование ссылки «См.»* содержит варианты точки доступа на другом языке, формы имени, отличные от принятой точки доступа, имена, приведенные в документе с ошибкой, девичью фамилию, псевдоним и т.д. Например, в АЗ с принятой точкой доступа *Гонакова, Светлана Анатольевна (кандидат сельскохозяйственных наук ; род. 1980)* приведены три варианты точки доступа: на белорусском языке – *Ганакова, Святлана Анатольеўна (кандыдат сельскагаспадарчых навук ; нар. 1980)*, а также на прежнюю фамилию на русском и белорусском языках – *Руколь, Светлана Анатольевна (род. 1980)* и *Рукаль, Святлана Анатольеўна (нар. 1980)*.

Поле 500 *Формирование ссылки «См. также»* содержит связанную параллельную точку доступа на другом языке. Для белорусских имен лиц могут быть созданы две АЗ: на белорусском и русском государственных языках, чтобы соблюсти принцип двуязычия. Так, с АЗ, принятая точка которой дана на русском языке – *Ровдо, Анатолий Исидорович (сельское хозяйство)*, связана параллельная принятая точка доступа на белорусском языке – *Роўда, Анатолій Ісідаравіч (сельская гаспадарка)*. В соответствии с языком заголовка АЗ имеют связи с БЗ на документы на белорусском или русском языках, создателем которых является А. И. Ровдо.

Благодаря возможностям, заложенным в структуре АЗ имен лиц, поиск в ЭК ЦНБ НАН Беларуси можно проводить по любой известной форме имени. Профессиональный поиск по АЗ позволяет выделить несколько параметров, использовать разные режимы ввода запроса. Например, в словаре «Имя лица», используя режим поиска по фразе, можно ввести в поле запроса идентифицирующий признак (доктор сельскохозяйственных

наук, растениеводство и т.д.), ограничить поиск параметром «национальность энтитета» – «Беларусь» или «язык энтитета» – «белорусский». В результате можно получить выборку национально значимых имен лиц, в идентифицирующих признаках заголовка АЗ которых указан сформулированный пользователем запрос. С заголовком АЗ связаны БЗ на все документы из фонда ЦНБ НАН Беларуси, создателем которых в той или иной роли выступал ученый или специалист-аграрий.

Помимо поисковой функции, АЗ имен лиц выполняют информационную функцию и связанные с ней справочную, идентифицирующую функции, являясь источником фактографической информации о создателе документа. Как отмечают специалисты, в силу назначения и условий создания АЗ содержат минимальные справочные сведения, однако подчеркивается, что огромное преимущество НБД АЗ состоит в том, что она включает в сферу справочных данных много объектов, которые не могут быть отражены справочными пособиями, но в источниках, которые обрабатывает библиотека, эти данные имеются [3, с. 205]. В некоторых случаях информация о лице отсутствует в открытых авторитетных печатных и сетевых источниках и содержится только в каталогизируемом документе.

В структуре АЗ информация о лице, которая позволяет идентифицировать его, дает фактографические сведения о нем, содержится, прежде всего, в поле *200 Заголовков*:

Боровик, Николай Иванович (лесное хозяйство ; род. 1961).

Наиболее информативным является поле *340 Примечания о биографии и деятельности*. С одной стороны, информация в нем представляет собой фактографические сведения о лице, важные для пользователя, который обращается к словарию АЗ «Имя лица» ЭК ЦНБ НАН Беларуси как к справочному ресурсу. С другой стороны, эта информация необходима для идентификации лица с целью определения каталогизатором возможности использовать заголовок АЗ в качестве точки доступа в БЗ.

Для национально значимых лиц в этом поле по возможности указывается место рождения. Сведения о профессиональной деятельности, местах работы приводятся лаконично. При этом

важна полнота, так как зачастую ученое звание, должность, место работы, членство в различных организациях позволяет идентифицировать создателя того или иного документа. Научные, профессиональные интересы раскрывают основные направления, в которых специалист ведет работу.

Поле *400 Формирование ссылки «См.»* и *500 Формирование ссылки «См. также»* дают информацию о формах имени, которые использует создатель документа. Поле *810 Источник, в котором выявлена информация* содержит документ, на основе которого создана АЗ. Это может быть авторитетный источник – справочное издание либо непосредственно документ, для БЗ на который создается запись. Поле *856 Электронный адрес и способ доступа* включает электронный адрес, название интернет-ресурса, использованного при создании АЗ, а также дату обращения к нему. Гиперссылки позволяют перейти непосредственно к источнику информации, размещенном в интернете, сверить сведения либо получить дополнительную информацию.

Таким образом, структура АЗ, наполнение ее полей определяют эффективность поиска по авторскому признаку в ЭК ЦНБ НАН Беларуси, позволяют осуществить поиск белорусских ученых и специалистов в области сельскохозяйственных наук, просмотреть БЗ на все документы фонда библиотеки, создателями которых они являются. Благодаря внесенным в поля записей фактографическим данным, АЗ представляют собой значимый источник персональной информации об ученых-агряриях Беларуси.

Список использованных источников:

1. Сивурова, О. А. Информационные ресурсы и практика их использования учеными-агряриями: экспресс-анализ / О. А. Сивурова, О. А. Пашкевич, В. О. Левкина // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий. Тема 2016 года – «Эффективное использование информационных технологий и наукометрических инструментов в библиотечно-информационной, научной и образовательной деятельности»: докл. II Междунар. науч. конф., Минск, 1–2 дек. 2016 г. / Беларус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича НАН Беларуси; науч. ред. и сост. И. Б. Стрелкова. – Минск, 2016. – С. 245–253.

2. Персоналіі [Электронны ресурс] // Цэнтральная навучная бібліятэка імяні Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. – Режим доступу: <https://csl.bas-net.by/resursy/personalii.asp>. – Дата доступу: 13.07.2023.

3. Ильина, С. В. Корпоративная база авторитетных данных библиотек Беларуси в национальном аспекте / С. В. Ильина, Л. Л. Бушило // Нацыянальны дакумент як аб'ект дзейнасці бібліятэк Беларусі : зб. арт. / Нац. б-ка Беларусі ; [склад. Т. В. Кузьмініч ; рэдкал.: Л. Г. Кірухіна і інш.]. – Мінск, 2010. – С. 204–216.

4. Нацыянальная бібліяграфія Беларусі: метадыка стварэння і выкарыстання электронных інфармацыйных рэсурсаў : навук.-метад. выд. / пад навук. рэд. Т. В. Кузьмініч. – Мінск : Нац. б-ка Беларусі, 2016. – 191 с.

References:

1. Sivurova O. A., Pashkevich O. A., Levkina V. O. Information resources and practise of their use by agrarian scientists: express analysis. Biblioteki v informatsionnom obshchestve: sokhranenie traditsii i razvitiye novykh tekhnologii. Tema 2016 goda - "Effektivnoe ispol'zovanie informatsionnykh tekhnologii i naukometricheskikh instrumentov v bibliotechno-informatsionnoi, nauchnoi i obrazovatel'noi deyatel'nosti": doklady II Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii, Minsk, 1–2 dekabrya 2016 g. [Libraries in the information society: preservation of traditions and development of new technologies. The theme for 2016 - "The effective use of information technologies and scientometric tools in library and information, scientific and educational activities" : proceedings of the II International scientific conference, Minsk, December 1–2, 2016]. Minsk, 2016, pp. 245–253 (in Russian).

2. Personalities. Yakub Kolas Central Science Library of the National Academy of Sciences of Belarus. Available at: <https://csl.bas-net.by/resursy/personalii.asp> (accessed 13. 07.2023) (in Russian).

3. П'іна С. В., Бушило Л. Л. Corporate database of authoritative data of libraries of Belarus in the national aspect. Natsyyanal'ny dokument yak ab'ekt dzeinasti bibliyatek Belarusi: zbornik artykulau [National document as an aspect of the national library of Belarus: collection of articles]. Minsk, 2010, pp. 204–216 (in Russian).

4. Kuzminich T. V. (ed.). National bibliography of Belarus: method of creation and use of electronic information resources. Minsk, National Library of Belarus, 2016. 191 p. (in Belarusian).

Дата поступления статьи 17.07.2023

Received 17.07.2023